

DOI:

Публічна дипломатія як складова стратегічних комунікацій держави
Кубко В. П., к. філос. н., доцент кафедри міжнародних відносин та права
Державний університет «Одеська політехніка»

У сучасну епоху інформаційного суспільства, глобалізаційних світових процесів позитивний імідж України визначає її місце в міжнародному просторі та забезпечує успіх у досягненні зовнішньополітичних цілей. Позитивний міжнародний імідж держави, її репутація у світі залежать від якісної системи стратегічних комунікацій та її дієвого інструменту – публічної дипломатії.

До питань стратегічних комунікацій загалом та публічної дипломатії зокрема зверталися вітчизняні вчені Г. Почепцов, А. Баровська, С. Гуцал, В. Петров, С. Соловійов, В. Ціватий, В. Крутько, Є. Макаренко. Т. Черненко та ін. У різні часи феномен публічної дипломатії досліджували зарубіжні вчені Дж. Най, Дж. Даффі, Б. Хокін, Е. Блінкен, Е. Пلامрідж та багато інших.

Згідно з Доктриною інформаційної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017, стратегічні комунікації – це скоординоване й належне використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави [1].

В. Г. Ціватий вважає, що публічна дипломатія – це перш за все інструмент довгострокової дії, що створює сприятливий клімат для зовнішньої політики й дипломатії в цілому [4].

На думку експертки Національного інституту стратегічних досліджень Т. В. Черненко, публічна дипломатія – одна з найвагоміших складових сучасних стратегічних комунікацій, що передувала їх створенню та характеризується як комунікативно-інформаційні дії держави для забезпечення реагування на існуючі або новостворені проблеми в міжнародних відносинах [6].

Якісна й точно спрямована на визначені цільові аудиторії публічна дипломатія, окрім піднесення бренду країни на світовій арені, створює умови для підвищення довіри всередині суспільства й суспільства до влади, резистентності громадян до негативних інформаційних впливів.

Метою публічної дипломатії, на думку Н. С. Іванової, є просування національних інтересів держави та забезпечення її національної безпеки шляхом вивчення урядами країн іноземної громадської думки, інформування зовнішньої аудиторії про власну політику та впливу на тих, хто цю думку формує [2, с. 123].

Публічна дипломатія є частиною інструменту «м'якої сили» (soft power), запропонованого професором Гарвардського університету, автором відомої праці «М'яка сила: засоби досягнення успіху у світовій політиці» Дж. С. Найєм. «М'яка сила» є здатністю добиватися бажаного на основі

добровільної участі союзників, а не за допомогою примусу (так званої «жорсткої сили»).

Тобто, «жорстка сила» – це набір інструментів тиску (військово-політичного, економічного, дипломатичного), які змушують інші країни діяти певним чином, залякування супротивника за допомогою зброї, а «м'яка сила» – культура, цінності, ідеї, символи, міфи та ін.

Джозеф С. Най акцентував увагу на тріаді «м'якої сили» держави: політичні дії, культура й цінності. На думку О. Ткача джерелом ефективної «м'якої сили» є стратегія розвитку держави, ідентифікаційна дієвість ідеології й ціннісних орієнтацій, соціальної політики, моделі розвитку, здатність реалізації основної лінії і стратегії розвитку, що об'єднує суспільство, творчу силу нації, культуру й силу впливу в міжнародних відносинах [4].

Варто зазначити, що ще у 2004 році Дж. Най у своєму дослідженні «The Means to success in World Politics» запропонував оперувати поняттям «розумна сила» як ефективним синтезом «м'якої» та «жорсткої» сили. Це, на нашу думку, стає більш актуальним з огляду на сучасні виклики та загрози для нашої держави. «Розумна сила» також виявляється в тому, щоб ураховувати й узгоджувати розрізнені та багатосторонні інтереси держави в її міжнародних взаємодіях.

Системний підхід до розвитку стратегічних комунікацій та ролі публічної дипломатії як «м'якої сили» в Україні з'явився відносно недавно. Хоча інституалізація публічної дипломатії в Україні була започаткована ще у грудні 2015 р. зі створенням Департаменту публічної дипломатії у складі Міністерства закордонних справ. Згодом було затверджено деякі важливі документи в цій царині, як, наприклад, згадану вище Доктрину інформаційної безпеки України (2017). Важливою віхою стало також започаткування роботи Українського інституту з 2019 року. Тобто, темпи процесу впровадження публічної дипломатії були недостатніми для країни, що з 2014 року потерпає від гібридної агресії.

Проривом став 2021 рік, коли Міністерство закордонних справ вперше в історії України розробило й затвердило Комунікаційну стратегію та Стратегію публічної дипломатії. Як заявив Дмитро Кулеба: «Уперше в єдиному документі систематизовано, що, кому, коли і як Україна говорить про себе у світі: ключові меседжі, аудиторії, формати та канали комунікацій. Тепер зміцнення репутації України в світі буде не точковим, а системним, послідовним та цілісним» .

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України, затверджена Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 448/2021) [3], визначає публічну дипломатію важливим інструментом формування позитивного іміджу України як надійного партнера й форпосту захисту демократичних цінностей на європейському просторі, що набуває особливої актуальності в умовах зростання гібридних загроз. А також встановлює чіткі та вимірювані цілі та завдання на 2021-2025 роки та визначає сім ключових напрямів

публічної дипломатії: культурна, експертна, економічна, кулінарна, цифрова, науково-освітня, спортивна.

Для ефективного просування іміджу держави у Стратегії визначено п'ять принципів публічної дипломатії: проектний менеджмент, який ставить чіткі цілі, переналаштовує робоче мислення на досягнення вимірюваних і відчутних результатів; інноваційність, яка дозволяє використовувати найсучасніші способи просування інтересів України у світі та зміцнення її репутації; повага до культурного розмаїття, яка враховує всі культурні особливості різних народів світу; людиноцентричність, яка покладає в основу діяльності інтереси людини; відповідальність, яка передбачає повагу до національного та іноземного законодавства, міжнародного права, загальноновизнаних етичних норм.

Отже, системність, стратегічне планування, координація дій – це ті риси, які сприятимуть ефективному врядуванню України у сфері міжнародної діяльності.

Таким чином, публічна дипломатія є вагомим інструментом зміцнення національної стійкості та протидії гібридним загрозам, дезінформації та фейкам, а за умови ефективного та професійного підходу має стати дієвим ефективним інструментом просування прагматичного зовнішньополітичного курсу та позитивного іміджу України.

Використані джерела

1. Доктрина інформаційної безпеки України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374>.

2. Іванова Н. С. (2018). Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Серія «Питання політології». Вип. 32, С.122-127.

3. Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/4482021-40017>.

4. Ткач О., Ткач А. М'яка сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами. Американська історія та політика. 2016. № 2. С. 252-259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_36.

5. Ціватий В. Публічна дипломатія: традиції, тренди та виклики (досвід і пріоритети для України). *Зовнішні справи*. URL: <http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertnadumka/view/article/publiczna-diplomatija-tradicijitrendi-ta-vikliki-dosv/>.

6. Черненко Т. В. Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій. *Стратегічні пріоритети*. № 4 (41), 2016. С. 64-71.

7. Черненко Т. В. Стан впровадження публічної дипломатії як складової системи стратегічних комунікацій: аналітична доповідь. *Національний інститут стратегічних досліджень*. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-12/az-publiczna-diplomatiya_chernenko_20122021.pdf